

LA ASESORÍA DEL PROFESIONAL DE PEDAGOGÍA PSICOLOGÍA A DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA PREVENIR PROBLEMAS EDUCATIVOS

COUNSELING BY THE PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY PROFESSIONAL TO MANAGERS AND TEACHERS IN ORDER TO PREVENT EDUCATIONAL PROBLEMS

AUTORES: Yunier Guerra Borrego¹
Sonia Peña Valdés²
Marco Melanio Conde Pérez³
Yannet Peña Ramírez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: yguerra@ult.edu.cu

Fecha de recepción: 22 de abril del 2021

Fecha de aceptación: 20 de junio del 2021

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo sistematizar y contextualizar contenidos necesarios para el profesional de Pedagogía Psicología en formación inicial, en el cumplimiento de la función asesoría educativa a directivos y docentes, lo cual constituye un problema profesional de acuerdo con las exigencias sociales. Los principales métodos utilizados son: análisis-síntesis para interpretar la información y delimitar los rasgos que tipifican la asesoría educativa, inductivo-deductivo que permitió determinar lo esencial de los elementos de valor encontrados en

¹ Licenciado en Educación, especialidad Pedagogía Psicología. Máster en Ciencias de la Educación. Profesor Asistente. Departamento de Pedagogía Psicología. Universidad de Las Tunas. Las Tunas. Cuba.

² Licenciada en Educación, especialidad Pedagogía Psicología. Máster en Ciencias de la Educación. Profesora Auxiliar. Departamento de Pedagogía Psicología. Universidad de Las Tunas. Las Tunas. Cuba. E-mail: soniapv@ult.edu.cu

³ Licenciado en Educación, especialidad Pedagogía Psicología. Máster en Ciencias de la Educación. Profesor Auxiliar. Departamento de Pedagogía Psicología. Universidad de Las Tunas. Las Tunas. Cuba. E-mail: mconde@ult.edu.cu

⁴ Licenciada en Educación, especialidad Pedagogía Psicología. Máster en Ciencias de la Educación. Profesora Auxiliar. Departamento de Pedagogía Psicología. Universidad de Las Tunas. Las Tunas. Cuba. E-mail: yannetpr@ult.edu.cu

Las investigaciones acerca del tema y llegar a generalizaciones como inicio para derivar o ratificar teorías sobre el proceso de asesoría educativa, análisis de documentos para buscar información en planes de estudio, documentos normativos y programas de disciplinas y asignaturas y determinar las necesidades del profesional de Pedagogía Psicología para su desempeño profesional como asesor educativo, la observación participante para la obtención de información acerca de las vías utilizadas por los profesores y el desempeño de los profesionales de Pedagogía Psicología en formación inicial en cuanto a la asesoría educativa. Hoy trasciende la pertinencia de este tema en medio del Perfeccionamiento del sistema Nacional de educación en Cuba, donde la labor educativa es centro en las transformaciones, se inserta el profesional de Pedagogía Psicología como un agente de cambio importante.

PALABRAS CLAVE: Formación inicial del profesional de Pedagogía Psicología; Asesoría; asesoría educativa; tareas de la asesoría educativa.

ABSTRACT

The objective of this article is to systematize and contextualize contents necessary for the professional of Pedagogy Psychology in initial training, in the fulfillment of the function of educational counseling to directors and teachers, which constitutes a professional problem according to social demands. The main methods used are: analysis-synthesis to interpret the information and delimit the features that typify educational counseling, inductive-deductive that allowed to determine the essential of the elements of value found in the researches about the subject and to reach generalizations as a beginning to derive or ratify theories about the process of educational counseling, analysis of documents to search for information in study plans, normative documents and programs of disciplines and subjects and to determine the needs of the professional of Pedagogy Psychology for his professional performance as educational advisor, the participant observation to obtain information about the ways used by the teachers and the performance of the professionals of Pedagogy Psychology in initial training regarding educational advising. Today, the relevance of this topic transcends in the middle of the Improvement of the National system of education in Cuba, where the educational work is at the center of the transformations, the professional of Pedagogy Psychology is inserted as an important agent of change.

KEY WORDS: Initial training of the Pedagogical Psychology professional; Counseling; educational counseling; educational counseling tasks.

INTRODUCCIÓN

El estudio a nivel internacional de la práctica actual de los profesionales, tanto en formación inicial como en ejercicio de la especialidad Pedagogía-Psicología, denota como parte de sus funciones principales, la orientación educativa en los diferentes

contextos de actuación y la asesoría a los directivos y docentes que intervienen en el proceso educativo, como vías para la prevención de situaciones, teniendo en cuenta la diversidad educativa que se encuentra en los seres humanos que interactúan en los diferentes contextos de actuación, todo lo cual se proyecta como una realidad perspectiva para este profesional.

Las exigencias sociales en sus dinámicas de cambio exigen profesionales de Pedagogía Psicología capaces de transformar el medio a través del cumplimiento de sus funciones. Es necesario que cumplan exitosamente con sus tareas en los procesos inherentes a su actividad, que permitan transformaciones en las formas de pensar y proceder en aras de formar generaciones de su tiempo.

En Cuba, el Modelo de formación inicial del Profesional de Pedagogía Psicología, Plan de Estudio E (2016), plantea como uno de los problemas profesionales de este:

Asesoría psicopedagógica de directivos y docentes para la dirección, investigación, la orientación en el proceso pedagógico y la necesidad de desarrollar los recursos personalológicos y las habilidades en la gestión y solución de los conflictos que de ello se deriven. (p.4)

La asesoría educativa que ejerce el profesional de Pedagogía Psicología se erige como función esencial para el trabajo de directivos y docentes que dirigen el proceso educativo en las escuelas. Las instituciones educativas se encuentran inmersas en transformaciones que buscan ubicar al trabajo educativo en un lugar cimero, el Sistema Nacional de Educación en Cuba se encuentra en perfeccionamiento y necesita de la intervención del profesional de Pedagogía Psicología como asesor de directivos y docentes en la labor educativa. Este artículo tiene como objetivo fundamentar la asesoría educativa en un contexto educativo que demanda competencia del profesional de Pedagogía Psicología.

DESARROLLO

El profesional de Pedagogía Psicología concreta su actividad profesional a través de funciones, una de ellas es la asesoría educativa marcada por uno de los objetivos generales de la formación inicial de este en el Modelo del Profesional (2016): "Asesorar a directivos y docentes para la dirección del proceso educativo..." (p. 7)

Es necesario comprender la importancia de la asesoría como función del profesional de Pedagogía Psicología, una forma en la cual este se desempeña profesionalmente y contribuye al perfeccionamiento del Sistema Nacional de educación. La función asesoría educativa tiene entre sus acciones generales la valoración y transformación desde la práctica cotidiana, es una actitud transformadora esencial ante el trabajo, se caracteriza por la búsqueda de vías para el perfeccionamiento de la labor educativa en la institución educativa.

El profesional de Pedagogía Psicología devenido asesor educativo favorece la dirección del proceso educativo a través de la relación de ayuda entre profesionales que permite el perfeccionamiento profesional de ambos, asesor y asesorado. Según Pérez et al. (2017), el término asesoría se deriva del verbo latino *assidére*, significa estar sentado al lado y se ha empleado en múltiples direcciones del conocimiento en las diferentes épocas.

En la wikipedia (2021), se refiere que, en el ámbito educativo, la asesoría se concibe como un proceso en el que se da asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a los y las directivas o colectivos de las instituciones escolares en busca de la mejora. Este acompañamiento puede ser realizado por un asesor o especialista; ya sea interno (personal de la institución) o externo (persona ajena a la institución), el profesional de Pedagogía Psicología en Cuba se inserta como un agente interno de la institución lo que favorece el proceso de ayuda, a partir del diagnóstico que tiene de las problemáticas educativas de la institución y de la cultura que confluye en ella. Este proceso es influido por la formación histórico-cultural de los agentes que intervienen y por el ambiente sociopolítico del contexto en el que tiene lugar, tanto institucional como lo que condiciona las expectativas que cada profesional proyecta en el otro, el modo en el que finalmente se relacionarán y el nivel de compromiso de cada uno.

El profesional de Pedagogía Psicología desde su formación inicial se inserta en la práctica laboral-investigativa como agente de cambio, donde transforma la realidad educativa en las instituciones educativas y donde internaliza elementos constitutivos de su formación, a partir de las vivencias afectivas y de los conocimientos que intervienen en la solución de los problemas educativos. La formación inicial del profesional de Pedagogía Psicología se asume como el proceso de la interiorización de conocimientos, habilidades, valores y recursos personalógicos desde las experiencias profesionales, en un proceso histórico-social de aprehensión de la cultura pedagógica y psicológica durante la carrera en la universidad como institución formadora y las entidades laborales de base donde realiza la práctica laboral-investigativa, lo cual permite un desempeño profesional competente.

Durante la formación inicial del profesional de Pedagogía Psicología se generalizan recursos al llevar a cabo la asesoría educativa, el manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe. Varios son los autores que han investigado la asesoría, entre ellos: Imbernon (2007), pondera el rasgo de colaborativa en la asesoría, apoyada en una reflexión de los sujetos participantes sobre la práctica docente; Ventura (2008), trata el asesoramiento como una forma de acompañar a los docentes, no le ofrece un carácter de proceso lo que limita el cambio a estadios superiores; Ruíz (2010), Trabaja la asesoría como proceso de ayuda continuo con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social; Silva-Peña

et al. (2013), proponen un modelo basado en el acompañamiento, que presenta como debilidad que es una asesoría vertical, aplicada con agentes externos a la institución educativa. El profesional en Pedagogía Psicología ejerce una asesoría educativa horizontal en la escuela como agente de cambio insertado en la actividad profesional de la institución educativa lo que favorece las relaciones de ayuda entre profesionales.

Torres (2016) y Martínez (2018), consideran la asesoría como una relación ética que se funda en la credibilidad, la confianza y la colaboración; Pérez et al. (2017), plantean que es una forma de capacitación en el puesto de trabajo, dirigida al mejoramiento del desempeño de funciones a partir de cambiar acciones insatisfactorias y reforzar acciones satisfactorias. Risco (2017), Cortés y Sánchez (2018), tratan la asesoría como acompañamiento para apoyar el desarrollo humano; Román et al. (2019), trabajan la configuración de los aprendizajes profesionales para la asesoría psicopedagógica como modo de actuación en los contextos, realza los elementos cognitivos no así elementos afectivo motivacionales necesarios para lograr el desempeño profesional.

La asesoría es una actividad por la cual se le brinda el apoyo requerido a las personas para que desarrollen diferentes actividades de consulta y poder lograr la comprensión de las diferentes situaciones en las que se encuentra. Para Rojas, (1993, citado en Yurell, 2017), la asesoría significa ser consejero y orientador de los maestros, un facilitador del desarrollo de las potencialidades de creación. También se puede considerar la asesoría como ayuda técnica a profesores y directivos que permita alcanzar transformaciones en el quehacer docente-educativo. La asesoría educativa es la forma de contribuir al logro de las transformaciones en el modo de actuación de maestros, alumnos, directivos y la dinámica educativa de la institución, mediante la ayuda, colaboración y reflexión activa de su actividad y por ende del sistema educativo.

Escudero (1992, citado en Luna, 2011), plantea que el asesor es entendido desde esta perspectiva como un mediador entre el conocimiento teórico, que puede ser de utilidad para guiar un cambio, y la práctica. Este marco da cabida a la idea de que el conocimiento del profesor es un elemento clave en los procesos de mejora y, por tanto, como un objeto de trabajo por parte del asesor: la escuela mejora en gran medida dependiendo de las capacidades que vayan desarrollando sus miembros para mejorar su propia práctica como educadores.

Es un proceso de resolución de problemas del que deben responsabilizarse, conjuntamente, tanto el profesional que asesora como el asesorado. Es la forma de estimular el pensamiento de directivos y docentes en pos de la educación de sus alumnos para lograr el cambio necesario para dar solución a los problemas educativos. Aunque la asesoría educativa se manifiesta bajo la forma de una relación entre profesionales en

un momento concreto, las variables que concurren trascienden esta relación y momento, se convierte en dinámica institucional en correspondencia con las acciones que se tomen, las relaciones y la forma en que se desarrolla y la dimensión del propio problema que se pretende resolver por esta vía.

Vázquez (1993, citado en Yurell, 2017), plantea que la asesoría constituye un proceso de emitir recomendaciones para erradicar dificultades y propiciar el desarrollo exitoso del trabajo. Forma de capacitación que permite lograr la comprensión de la existencia de una situación inadecuada. El asesor no se involucra directamente en la solución del problema; ofrece recomendaciones, sugiere. Quién ejecuta y toma decisiones es el directivo en el nivel organizativo correspondiente y por tanto asume toda la responsabilidad, esta es la principal diferencia que tiene con la orientación, la asesoría ofrece sugerencias, vías, alternativas para que el asesorado tome una, la adapte a sí mismo y resuelva sus problemas en el proceso educativo.

Según Guerra, Varona y Conde (2020), La asesoría es más que una ayuda o asistencia técnica en un momento o etapa, es su proceso que permite el acompañamiento y ayuda sistemática para el cumplimiento de los objetivos planteados con los agentes educativos. Esta a través de una adecuada comunicación alcanza en un alto nivel de reflexión mediante la colaboración de los implicados hacia la búsqueda de soluciones creativas en la práctica educativa. La relación de asesoría regularmente aparece a petición del asesorado, cuando éste solicita ayuda para resolver algún problema detectado en el ejercicio de sus funciones.

Es común que los asesores propongan soluciones a problemas educativos en correspondencia con su percepción, estas son en realidad la solución a un problema detectado por él, si bien tal problema puede ser real debe hacer suya esta idea el asesorado y provocar el cambio para solventarlo o prevenirlo. Es por tanto pertinente que el asesor defina con precisión los problemas que el asesorado ha de afrontar, que proponga soluciones viables a los mismos y las vías para evaluar la puesta en práctica de esas soluciones a partir de las transformaciones educativas. En correspondencia con lo planteado, asesorar es más que ofrecer soluciones, es definir problemas desde el modelo educativo ideal y las contradicciones que truncan su desarrollo, es proponer vías de solución a partir de estos problemas y del diagnóstico del contexto y los sujetos que participan, es trazar las estrategias para evaluar el cambio.

Se aprecia en los casos analizados que el proceso de asesoría se establece en la relación de socialización donde ocurre un ajuste subjetivo y objetivo entre los participantes, ocurre una individualización donde se transforman los sujetos en correspondencia con sus objetivos en la actividad. Esta relación profesional de ayuda según Calviño (2000), es aquella que, como su nombre lo indica, tienen como fin propio ayudar a las personas. Se puede realizar individual o grupalmente, ella actúa

en contacto directo con las personas con el objetivo fundamental del cambio personal. Facilita una comprensión significativa de lo que le pasa al sujeto y que da como resultado el establecimiento y esclarecimiento de las metas y los valores con miras a la mejora en las acciones y desarrollo del individuo. La asesoría es un proceso donde la actitud de escucha atenta de los participantes debe estar siempre presente y donde la confidencialidad de lo que se trate es algo que siempre debe respetarse, a menos que se ponga en juego la seguridad e integridad del alumno y su entorno.

La asesoría se asume como el proceso de ayuda profesional que contribuye al ajuste de la realidad subjetiva y objetiva de los sujetos que interactúan en esta relación. En la asesoría no se impone o persuade ante un criterio, sino se propone o sugiere sobre la base de conocimientos científicos para mejorar la práctica profesional donde el co-sujeto de la ayuda asume criterios remediales de manera voluntaria.

Es colaborativa en la medida que se establece un acompañamiento durante el proceso educativo para alcanzar los objetivos propuestos sobre la base de una relación ética de confianza y credibilidad. Es trabajar de conjunto en la búsqueda de soluciones a problemas que emanan del proceso educativo y proponer o sugerir alternativas y espacios que permitan al asesorado dirigir sus propios procesos de cambio. Para lograr la colaboración es preciso alcanzar una comunicación asertiva, de confianza, que favorezca los objetivos a alcanzar.

La asesoría colaborativa consiste en ayudar a resolver de manera conjunta un problema que inquieta a un directivo, profesor o grupos de ellos en el cumplimiento de sus funciones profesionales. El trabajo colaborativo promueve la calidad del proceso educativo en la institución educativa. Se asume que ese grupo sin la ayuda prestada por el asesor tendrían más dificultades para definir el problema y solucionarlo, en buscar respuestas a las interrogantes que surgen en la práctica educativa, en aplicar estrategias de solución y evaluar su impacto. El rol del asesorado y el asesor son distintos en esos momentos de la relación de ayuda.

El asesor ayuda al cambio educativo en la medida que el asesor y el asesorado compartan criterios sobre la problemática en cuestión, sin esto no es posible promover el cambio necesario. El asesor debe lograr la comprensión de los problemas y posibles vías de solución por parte de los directivos que deben promover la transformación. Según Luna (2011), si la dirección asume un liderazgo en una trayectoria que el asesor comparte, éste último podrá adoptar más fácilmente un rol de colaborador. De este modo compartimos la idea de que el asesor forma parte de un sistema de relaciones: el desempeño de la asesoría depende de su relación con otros elementos del centro y muy especialmente de la relación con quienes sí tienen asignado el rol de ejercer liderazgo.

Sistemática en la observación del desempeño profesional de directivos y docentes en el cumplimiento de sus funciones, la

búsqueda de los problemas que afectan el proceso educativo y en la propuesta de alternativas de solución para alcanzar el perfeccionamiento continuo del sistema de educación.

Es gradual al transitar por diferentes niveles: Identificación de las funciones y los rasgos personalológicos del asesorado, sus potencialidades y debilidades para desarrollar los recursos personalológicos y las habilidades en la gestión y solución de los conflictos que de ello se deriven, así como las condiciones ambientales donde se establece el proceso de ayuda; establecimiento de mutuo acuerdo entre las partes de los objetivos de la asesoría sobre la base de fundamentos científicos y proponer sugerencias metodológicas para alcanzar los objetivos propuestos; determinación de la evaluación de acuerdo con los objetivos y el contexto donde se realiza la asesoría.

Es preventiva al anteponerse a la ocurrencia de hechos que limitan o afectan el proceso educativo, la asesoría ofrece al o los asesorados herramientas que permiten solventar problemas que pueden afectar el proceso educativo y con él los objetivos formativos de las instituciones educativas. Promueve el cambio educativo incidiendo sobre los agentes que dirigen el proceso educativo directamente. Al decir de Imbert y Sierra (2020) la asesoría que ofrece el profesional de Pedagogía Psicología es un servicio a profesionales, se establece con directivos y docentes. Es la forma de contribuir al logro de las transformaciones, mediante la reflexión valorativa sobre el proceso educativo en la institución educativa.

La actuación consciente del profesional de Pedagogía Psicología en formación inicial como ser social en las instituciones educativas al ejercer la asesoría educativa a directivos y docentes, determina su conciencia social en la asunción de su rol como asesor y la responsabilidad que tiene ante el cumplimiento de los objetivos en la escuela donde se desempeña. Durante la asesoría educativa se vislumbra un lugar superior en la comunicación donde se establecen relaciones entre profesionales y se alcanzan transformaciones en correspondencia con los objetivos de la actividad.

El profesional de Pedagogía Psicología en la institución educativa interviene como asesor educativo de directivos y docentes de forma sistemática a partir de relaciones de ayuda bajo normas de relaciones interpersonales regidas por una comunicación basada en el respeto al criterio del otro y una colaboración desde juicios científicos. Mas (2008, citado en Guerra et al., 2020), plantea:

En el transcurso de la comunicación los objetivos previamente planteados se reestructuran, se redimensionan y se corrigen como resultado del propio proceso en marcha, que ejerce una poderosa influencia sobre los puntos de vista y las posiciones asumidas en el plano operativo y funcional. (p. 21)

La comunicación en el ejercicio de la asesoría educativa permite una actuación regulada por el sujeto, mediadora del cambio sobre elementos objetivos de la práctica educativa. La actividad práctica es el núcleo de la actividad humana, en ella la comunicación permite replantear acciones educativas en correspondencia con los objetivos planteados y las exigencias sociales.

El asesor desarrolla su actividad mediante tareas que definen su desempeño profesional, las que permiten que no interceda o se interponga en el cumplimiento de las actividades profesionales de los asesorados. No se ha de suplantar el rol que a cada cual le corresponde, para que prime la calidad del desempeño del asesor y de los asesorados en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El establecimiento de tareas para la asesoría educativa es vital para el desempeño exitoso de los agentes que intervienen en este proceso, asesor y asesorados. En estas tareas, para que fluya el trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos, se precisa una adecuada comunicación y un entendimiento entre las partes. La asesoría es un proceso donde las partes deben estar de acuerdo, no es posible lograrla sin la participación o consentimiento mutuo. Las tareas de la asesoría educativa son la forma de pasar de un estado real de los sujetos que interviene en el proceso educativo al deseado de acuerdo con las exigencias sociales, permiten valorar varias vías de solución a problemas educativos de acuerdo con el diagnóstico de los sujetos y del contexto que exige encontrar el modo más adecuado de consecución del resultado deseable.

Guerra et al. (2020), plantean las tareas de la asesoría educativa a directivos y docentes para el profesional de Pedagogía Psicología (psicopedagogo) en formación inicial:

1. Asesoría en la elaboración de instrumentos para el diagnóstico pedagógico integral que desarrollan directivos y docentes para la labor educativa.

El profesional de Pedagogía Psicología debe lograr un proceso de ayuda sistemática a directivos y docentes en la detección y solución de problemas profesionales a través del diagnóstico pedagógico integral. Parte de la asesoría a estos en elementos cómo: qué es un diagnóstico pedagógico integral y qué importancia tiene para el logro de los objetivos trazados, de acuerdo con el perfeccionamiento en la educación; así como, qué elementos se tienen en cuenta para lograr el diagnóstico.

El profesional de Pedagogía Psicología a de partir, para el cumplimiento de la tarea, de las especificidades de directivos y docentes. En ambos casos asesorarlos sobre métodos y técnicas que se adecuen a las funciones que realizan. Siempre demostrar la importancia que tiene partir de determinada concepción teórica para alejar la actividad profesional de la improvisación y la empírea.

2. Asesoría de actividades docente metodológicas y científico metodológicas para elevar el desempeño de directivos y

docentes en la labor educativa en los diferentes contextos y contribuir al trabajo preventivo y la atención a la diversidad utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

El profesional de Pedagogía Psicología se inserta en el sistema de trabajo metodológico de la escuela, de acuerdo con las necesidades de directivos y docentes para desarrollar la labor educativa y desarrolla actividades metodológicas que sirvan de superación a los mismos. Desde el trabajo científico metodológico se inserta con actividades que sirven de fundamentos teórico-metodológicos desde el conocimiento científico que aporta la Psicología y la Pedagogía a la actividad profesional en la institución educativa.

3. Asesoría en la planificación, ejecución, control y evaluación de estrategias y/o proyectos educativos que se desarrollan en las instituciones educativas para fortalecer la formación integral de los educandos.

El profesional de Pedagogía Psicología ejerce la asesoría en la dirección educacional. Esta se inserta desde la planificación, ejecución, control y evaluación de estrategias y/o proyectos educativos donde precisa conocer las necesidades o demandas de manera puntual, lo que conlleva a la concepción de un conjunto de acciones con un alto nivel de especificidad. Realiza aportes desde fundamentos de Dirección Científica, Psicología y Pedagogía, esencialmente.

4. Asesoría en la planificación, organización, ejecución, control y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que potencien y optimicen el trabajo educativo.

El profesional de Pedagogía Psicología, como especialista en estas ciencias, se inserta como asesor del docente. Acompaña a este en la dirección del aprendizaje por medio de una adecuada actividad y comunicación, para facilitar la apropiación de la experiencia histórico-social y alcanzar así una mejor educación del que aprende, preparándolo para vida social activa.

La asesoría educativa se impone como una necesidad para que la clase alcance el papel que exige el momento actual. El trabajo educativo se coloca en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y al profesional de Pedagogía Psicología como asesor de los docentes para la adecuada dirección del mismo desde los diferentes espacios que ofrece la institución educativa.

5. Asesoría en los procesos de caracterización y análisis del diagnóstico pedagógico integral que desarrollan directivos y docentes para la labor educativa.

En tal sentido el profesional de Pedagogía Psicología tiene un rol fundamental, ofrecer ayuda sistemática, gradual y preventiva durante el proceso del diagnóstico pedagógico integral. En tanto que esta asesoría permite que directivos y docentes se apropien

de estrategias que perfeccionen el proceso docente educativo y su seguimiento.

A directivos y docentes se han de orientar hacia la búsqueda, exploración e identificación de las causas de las manifestaciones del sujeto o fenómeno objeto de estudio, a partir de un conjunto de métodos y técnicas que aporten veracidad al examen. El asesor interviene, no como decisor, sino como colaborador que ofrece ayuda, persuasión, reflexión de la actividad de diagnóstico pedagógico integral para contribuir al logro de las transformaciones deseadas en la labor educativa. Emite recomendaciones para erradicar dificultades y propiciar el cumplimiento exitoso de los objetivos trazados.

6. Asesoría en el proceso de entrega pedagógica

Un proceso de vital importancia en las instituciones educativas es la entrega pedagógica. La entrega pedagógica se ha de concebir como un proceso permanente que incluye el conocimiento de las particularidades de los estudiantes en su trayectoria escolar. Organizada por etapas donde participen los directivos y docentes que tienen implicación en ella, los que entregan y los que reciben. De esta manera se pueden realizar comparaciones y triangulación entre técnicas que se aplique durante el proceso.

7. Asesoría a los directivos y docentes en las actividades para la formación en valores, en la educación para la salud y la sexualidad, medioambiental y del trabajo pioneril para la atención de directivos a la diversidad de los docentes y educandos sobre la base del diagnóstico pedagógico integral y las exigencias del trabajo educativo.

En las instituciones educativas existen varios programas que complementan la formación integral de la personalidad de los educandos. En todos ellos existe una marcada intencionalidad hacia la formación en valores, desde la actuación de agentes y su intencionalidad en cada actividad planificada.

Los valores son el resultado de la actividad del sujeto, vista esta como la relación sujeto-sujeto y sujeto-objeto dando lugar a transformaciones en el objeto y el sujeto. Estas transformaciones tienen lugar en correspondencia con el medio social del sujeto y las relaciones que establece en el mismo. Estas relaciones tienen un marcado papel en la formación de la personalidad del educando en la medida que las vivencias positivas sean significativas y conduzcan el desarrollo de su personalidad.

En el cumplimiento de estas funciones y tareas en ocasiones se cometen errores que pueden afectar la calidad de la asesoría, por eso te recomendamos analices:

Ayala (1998), plantea siete errores comunes en la práctica de la asesoría

1. El error de dar consejos

La asesoría no se trata de dar consejos o recomendaciones. Este comportamiento iría en contra de la creencia de que los

individuos tienen en su interior sus propias fuentes de cambio y de toma de decisiones. Por lo anterior, el respeto al individuo es fundamental. El dar un consejo en un momento en que el asesorado no tiene claro lo que le pasa, puede traer más dificultades que ayuda.

Con frecuencia, quien da consejos corre el peligro de escuchar solo una parte de lo que la persona que busca asesoría quiere decir.

2. El error de querer persuadir o convencer

La asesoría no consiste en influir en las opiniones o en el comportamiento mediante la persuasión o la argumentación, o intentando convencer directa o indirectamente.

3. El error de convertir la asesoría en un interrogatorio

Cuando se hacen muchas preguntas, es común provocar en el asesorado el tipo de resistencia que se produce cuando alguien siente que le atacan o le diagnostican. Por consiguiente, la información conseguida de esta manera queda completamente contrarrestada por la hostilidad producida en el sujeto. Dicha hostilidad se manifiesta en una coraza muy difícil de penetrar, en una actitud defensiva fuerte.

No se debe olvidar que lo importante no es la cantidad de información que se pueda recabar sino la calidad; muchas veces, la información más valiosa la trae el directivo o profesor a cuenta por sí mismo. Tener paciencia para escuchar y entender el motivo del asesorado para buscar un acercamiento con su asesor es ya bastante información, así que se le debe dar oportunidad de expresarlo.

4. El error de sólo dar información

La asesoría no se limita al simple suministro de información, aunque durante la relación puede darse. La relación interpersonal rebasa con mucho la mera información. Si un directivo o docente solicita asesoría, el profesional de pedagogía o psicología está ante la posibilidad de escuchar y no sólo de hacerse escuchar por él.

5. El error de las advertencias

La asesoría no consiste en influir sobre la conducta mediante advertencias, amenazas u otros modos de obligar, como el uso de la fuerza o de la coerción física. Se debe tener claro que la disciplina en su sentido estricto no es de ningún modo equivalente a realizar asesoría.

6. El error de considerar que la asesoría son entrevistas

La asesoría no implica necesariamente la realización de entrevistas en el sentido formal del término, ni requiere de una cita formal con un horario o lugar preestablecido formalmente. Conocer a un alumno y su situación puede hacerse en una entrevista con él y/o sus padres, aunque también se puede conocer a un asesorado observándolo.

7. El error de considerar la asesoría como psicoterapia

Los asesores no son psicoterapeutas, pero es preciso que estén convencidos de que su principal área de interés serán los directivos y docentes que normalmente experimentan dificultades para cumplir sus funciones.

Los asesores, como cualquier persona cuyo trabajo implique relaciones humanas, están expuestos a tenerse que enfrentar a veces con los trastornos clínicos más graves, pero generalmente tales casos se hallarán fuera de su competencia y su principal tarea consistirá en reconocerlos y remitirlos a personas adecuadas.

Es importante tener en cuenta que el asesor psicopedagógico debe constituir un agente de cambio para la institución, comprometido con los mismos objetivos generales, contribuyendo a la mejora de la calidad del proceso educativo.

CONCLUSIONES

El profesional de Pedagogía Psicología tiene entre sus funciones principales la asesoría educativa a directivos y docentes con el propósito de ofrecer alternativas para dar solución a los problemas educativos en las instituciones del sistema de educación. Durante su formación inicial necesita de la interiorización de contenidos necesarios para cumplir con sus tareas de manera satisfactoria.

Este artículo ofrece a los psicopedagogos fundamentos teóricos que constituyen contenidos para ejercer la asesoría educativa. Se actualizan y contextualizan elementos de contenido y forma devenidos referentes para su desempeño profesional como asesores educativos que tienen un importante papel en el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Asesoría educativa (26 de febrero de 2021). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Asesor%C3%ADa_educativa
- Ayala, F. (1998). La función del profesor como asesor. Trillas, ITESM, Universidad Virtual, México.
- Calviño, M. A. (2000). Orientación psicológica: esquema referencial de alternativa múltiple. Editorial Científico-Técnica, La Habana, Cuba.
- Cortés, J. & Sánchez, C. (2018). La asesoría académica como herramienta para el desarrollo humano de los estudiantes. Debates en Evaluación y currículo, 3(3), 1-12.
- Guerra, Y., Varona L. M. & Conde, M. M. (2020). Tareas para el profesional de pedagogía psicología en la competencia asesoría educativa [ponencia]. Evento Educación y Sociedad, EDUSOC 2020, Universidad de Las Tunas, Cuba.
- Imbert, N. & Sierra, R. A. (2020). La preparación para la asesoría psicopedagógica desde la disciplina formación laboral investigativa. Transformación, 17(2), 36-48.
- Imbernon, F. (2007). Asesorar o dirigir. El papel del asesor/a colaborativo en una formación permanente centrada en el profesorado y en el colectivo. Revista iberoamericana sobre cambio y eficacia y cambio en educación, 5(1), 1-9. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55100108>
- Leyva, M. (2014). Manual del psicopedagogo escolar. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.
- Luna, M. (2011). Buenas prácticas de asesoramiento psicopedagógico: estudio sobre el trabajo de dos orientadores de educación secundaria expertos y eficaces [tesis doctoral, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación Universidad Autónoma de Madrid, España]. AP-2004-0809.
- Martínez, M. (2018). La asesoría psicopedagógica como función profesional en la formación inicial del Licenciado en Educación Pedagogía-Psicología. En capítulo 1 apropiación, generación, aplicación y uso del conocimiento en la educación superior cubana. III Simposio Internacional de Educación y Pedagogía (pp. 105-119). Red Iberoamericana de Pedagogía.
- Ministerio de Educación Superior (2016). Modelo del Profesional de la Carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Pedagogía Psicología, Plan de Estudio E. La Habana, Cuba.
- Pérez, V. B., Baute, M., & Maldonado, M. T. (2017). La asesoría: una forma de organización para la preparación de los directivos de educación superior en la evaluación profesional. Universidad y Sociedad, 9(3), 102-108. <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>

- Ruíz, Y. M. (2010). Los orígenes de la orientación educativa. *Revista Temas para la Educación*, 11(069). Recuperado de: <https://www.feandalucia.ccoo.es/busavani.aspx>
- Risco, L. R., García, J. & García, E. (2017). La asesoría del psicopedagogo y la dirección del círculo infantil. *Transformación*, 13(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-9552017000100011
- Román, D., García, S., Torres, V. E., Moreno, M. C., Pantoja, P. M. & Puebla, M. R. (2019). Configuración de los aprendizajes profesionales para la asesoría psicopedagógica desde el enfoque interdisciplinar. *Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación*, IV(4), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.33936/cognosis.v4i4.2223>
- Silva-Peña, I., Salgado, I. & Sandoval, A. (2013). Modelo de asesoría a escuelas centrado en el acompañamiento docente. *Cuadernos de Pesquisa*, 43(148), 240-255.
- Torres, A. (2016). La asesoría pedagógica como actividad profesional. <https://www.milenio.com/opinion/alfonso-torres-hernandez/apuntes-pedagogicos/la-asesoria-pedagogica-como-actividad-profesional>
- Ventura, M. (2008). Asesorar es acompañar. *Revista de Currículum y formación del profesorado*, 12(1), 1-14. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56717073018>
- Yurell, I. C. (2017). Programa de asesoría para maestros en el diagnóstico pedagógico [trabajo de diploma, Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba, no publicado]